

GULXAYRIDOSHLAR OILASIGA MANSUB AYRIM DORIVOR O'SIMLIKLAR

Xalmuratov.M.A¹, To'liqinova Madina²

¹DTPI dotsenti, ²DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618124>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Gulxayridoshlar oilasiga mansub turlarning sistematik tahlili, botanik tasnifi, muhim turlarining amaliy ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Jumladan Gulxayri turkumi vakillarining Respublikamiz hamda viloyatimizda tarqalgan turlarini botanik tasnifi va tarqalish areallari shuningdek xalq tabobatida, oziq-ovqat (ziravor) va kosmetologiyada foydalanishning haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: *Malvaceae*, *Firmiana simplex*, *Theobroma cacao*, *Adansonia digitata*, *Althaea officinalis*, *Mukaltin*, *aktinamorf*, *provitamin*, *gulxayri*, *mo'tadil*, *dorivorlik xususiyati*.

Аннотация. В статье представлена информация по систематическому анализу видов, относящихся к семейству *Malvaceae*, их ботанической классификации, а также практическому значению важных видов. В частности, даны сведения о ботанической классификации и ареалах распространения видов рода *Malva*, распространенных на территории нашей республики и области, а также об их использовании в народной медицине, пище (пряности), косметологии.

Ключевые слова: Мальвовые, *Firmiana simplex*, *Theobroma cacao*, *Adansonia digitata*, *Althaea officinalis*, Мукалтин, актинаморфа, провитамин, *Malva*, умеренные, лечебные свойства.

Abstract. The article provides information on the systematic analysis of species belonging to the *Malvaceae* family, their botanical classification, as well as the practical significance of important species. In particular, information is given on the botanical classification and distribution areas of species of the genus *Malva*, common in the territory of our republic and region, as well as on their use in folk medicine, food (spices), cosmetology.

Keywords: *Malvaceae*, *Firmiana simplex*, *Theobroma cacao*, *Adansonia digitata*, *Althaea officinalis*, *Mukaltin*, *actinomorpha*, *provitamin*, *Malva*, moderate, medicinal properties.

Kirish: Gulxayridoshlar (*Malvaceae*) - ikki urug' pallalilardan ayritylilarga mansub o'simliklar oilasi bo'lib, o'tlar, butalar, ba'zan esa daraxtlardan iborat. Gulxayrinamolar qabila 11 ta oilani birlashtiradi. Qabila vakillari daraxt, buta va o'tlardan iborat. Ular, asosan, tropik va subtropik hududlarda tarqalgan. Mazkur qabilaga mansub firmiana (*Firmiana simplex*) xom-ashyosidan pepsi-kola va koka-kola tayyorlashda keng qamrovli foydalaniladi. Shuningdek, qabilaning shokolad daraxti (*Theobroma cacao*) va baobab (*Adansonia digitata*) daraxti kabi muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan turlari ham mavjud. Gulxayridoshlar oilasiga o't, buta va daraxtlar kabi hayotiy shakllariga mansub 85 turkum, 1000 ta tur kiradi. Viloyatimiz hududida oilaning 6 turkumiga mansub 17 turi o'sadi. Oila vakillarining barglari oddiy, qirg'ilgan, panjasimon. Gullari ikki jinsli, to'g'ri (*aktinomorfa*), gulkosa, gultojbarglari beshtadan. Urugchisi va changchisi cheksiz. Mevasi - ko'p urugli ko'sakcha. O'zbekistonda gulxayridoshlar oilasiga mansub 27 tur mavjud bo'lib, ulardan eng muhimi g'o'za hisoblanadi. G'o'za O'zbekiston

iqtisodiyotidagi asosiy qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan biri sifatida katta ahamiyatga ega. Mahalliy turlardan tugmachagul va bo'ritaroq ko'pincha yovvoyi holda uchraydi va xalq tabobatida qo'llaniladi.

Gulxayri (*Althaea*) - gulxayridoshlarga mansub bir yillik va ko'p yillik o'tlar turkumi. Yevropa va Osiyoning o'rta mintaqalarida 12 turi o'sadi. O'zbekistonda gulning bitta ekma va 7 ta yovvoyi turi bor. Gulxayridoshlar to'qaylarda, sug'oriladigan maydonlarda va boshqa yerlarda uchraydi. Gullari to'g'ri, 5 bo'lakli, ikki jinsli. Gulxayri guli dorivor, manzarali o'simlik, undan bo'yoq olinadi. O'zbekistonda Gulxayrining *Althaea rosea* turi manzarali va dorivor o'simlik sifatida ko'p ekiladi. Poyasi 1, 5 - 2 m, yo'g'on, tuklar bilan qoplangan. Barglari 3-7 bo'lakli, uzun bandli. Gullari yakka-yakka yoki 2-3 tadan barg qo'ltig'ida va poya ichida o'rtnashgan. Toj barglari qat-qat joylashgan. Iyun-avgustda gullab, iyul-sentabrda urug'laydi. Toj barglaridan vino, sirka va bargga rang berishda hamda teri, shoyi va jun kabilarni bo'yashda foydalaniladi.

Dorivor gulxayri - *Althaea officinalis* L. Ko'p yillik o't bo'lib, bo'yi - 70 - 150 sm. Poyasi tik o'sadi, biroz shoxlangan. Barglari tuxumsiraon, uchburchak - yuraksimon. Ba'zan 3-5 bo'lakli. Gullari barg qoitigidan chiqqan qisqa gulbandlarda 3-5 tadan joylashadi. Gultojisi - 5 ta, ostki kosachabarglari 6 - 9 ta, qalamli yoki nashtarsimon, ichki kosachabarglari 5 ta, qo'shib o'sgan. Changchilari ko'p. Mevasi meva bargining bir-biridan ajralishi natijasida hosil bo'ladigan yong'oqchalardan iborat uvoq meva. To'qayzor, nam yerlarda o'sib, muhim dorivor va manzarali o'simlik hisoblanadi

Kimyoviy tarkibi- Gulxayri o'simligining tarkibida juda ko'p foydali moddalar bor. Chunonchi gulxayrining ildizida 35 % gacha shilliq moddalar, 37 % gacha kraxmal, 16 % ga yaqin qand, asparagin, betain, pektin, yog', 4,9 % atrofida mineral tuzlar mavjud. O'simlikning barg hamda gullarida 0,02 % ga yaqin qattiq efir moyi, karotin, vitamin C, ildizlardagiga qaraganda ikki marta kam shilliq moddalar bor.

Dorivor preparatlari- qaynatma, quruq ekstrakt, kukun (poroshok), sharbat. Kubik shaklida qirqilgan ildizi nafas olish yo'llari kasalliklarida ishlatiladigan turli yig'malar (*Species pectoralis* va boshqalar) tarkibiga kiradi. Qaynatma ildizdan faqat sovuq suvda tayyorlanadi (mahsulotdan shilliq modda ajralib chiqadi, kraxmal suvda erimasligi sababli qaynatmaga o'tmaydi). Dorivor gulxayri o'simligining yer ustki qismidan ajratib olingan uglevodlar aralashmasidan „mukaltin“ nomli dorivor preparat olinadi. „Mukaltin“ preparatini balg'am ko'chiruvchi dori sifatida yuqori nafas yo'llari va o'pka yallig'lanishi kasalliklarida ishlatiladi.

Abu Ali Ibn Sino gulxayri ildizidan, bargidan va urug'laridan tayyorlangan damlama bilan yo'tal, qon tupurish, zotiljam va buyrak kasalliklarini davolagan. Buyuk tabib gulxayri ildizi asosida tayyorlangan dori-darmonlarni ko'krakni yumshatuvchi, balg'am ko'chiruvchi omil sifatida tavsiya etgan. Gulxayrining *A. Officinalis* turi dorivor o'simlik sifatida tibbiyotda foydalaniladi. Uning ildizidan tayyorlangan suyuq ekstrakt nafas yo'llari kasalliklarida (ayniqsa bolalarda) balg'am ko'chirish, ko'krakni yumshatish uchun va yallig'lanishga qarshi, me'da-ichak kasalliklarida esa o'rab oluvchi dori sifatida ishlatiladi. Gulxayri gullari bolalar uchun yaxshi oziq hisoblanadi. Dorivor gulxayrining ildizini odatda kuzda yoki erta bahorda kavlab olinib, dag'al ildizpoya va mayda ildizchalardan ajratiladi-da, zudlik bilan suv oqimida yuvib olinadi (ildiz shilliq qatlanmasligi uchun). Shundan so'ng ochiq havoda quritiladi.

Gulxayri turlari ildizidan damlama tayyorlash uchun biror idishga 2 stakan qaynatib sovutilgan suv quyiladi va 4 choy qoshiq maydalangan ildizdan solib, 8 soat qo'yib qo'yiladi. So'ngra dokada suziladi. Kuniga 3 -4 mahal yarim stakandan ichiladi.

Uy va Sanoatda Gulxayri gul tojbarlaridan teri, shoyi va jun matolarni bo'yashda foydalaniladi. Chunki gulxayri gulbarlari o'zida qizil, zangori hamda binafsharang bera oladigan malvidin pigmentini saqlaysi. Gulxayri ildizidan kleyster tayyorlash, o'simlikning poya va shoxchalaridan a'lo sifatli qog'oz hamda arqonlar tayyorlash mumkin. Gulxayri gullari bolarilar uchun yaxshi oziq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Bugungi kunga kelib tabiiy xom ashyoga bo'lgan talab kun sayin ortib bormoqda, shu jumladan dorivor gulxayri o'simligiga ham ehtiyoj yetarlicha ekanligini ko'rish mumkin. O'simlik o'ziga xos xarakterli gulining xushbo'y hid va ta'mga ega ekanligi sababli oziq-ovqat (ziravor), kosmetologiya, xalq tabobati va rasmiy tibbiyotda keng dorilar tayyorlash uchun foydalanib kelinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTAR

1. O'. Paratov, L. Shamsualiyeva, E. Sulaymonov “Botanika” Toshkent 2010.
2. G.S.Tursunbayeva , G.M. Dushmanova , J.S.Sadinov “Botanika” Toshkent 2020.
3. Musayev B.S. Agrokimyo. Toshkent, 2001.
4. Xolmatov X.X. Qosimov A. I. “ Dorivor o'simliklar” lug'ati, Toshkent 1992- yil.
5. Zokirov Q.Z. Botanikadan Ruscha-o'zbekcha ensiklopedik lug'at 1-tom Toshkent «O'qituvchi», 1973 y.
6. Ельчищев Н. Шиповник на скалах. Всемирный следопыт, 2004. — №.6
7. Haydarov Q., Xodjimatomov Q., O'zbekiston o'simliklari, Toshkent «O'qituvchi», 1992 y.
8. M. A Xalmuratov, J Baratov, X Xudoyberdiyeva Viloyatimizdagiayrim kamyob turlarning dorivorlik xususiyatlari. Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. 2023/12/21.
9. Xalmuratov Mingboy Toshmirov Sirojiddin Boysun-Chulbair tog'larining o'simliklar qoplami. Monohrafiya 2023. 114 p.